

РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

¹Кенжаева Камила Анвар кизи, ²Бахитжанова Элеонора Махмуд кизи, ³Тоиров
Шахбоз Тоир угли

^{1,2}ТИИИМСХ, преподаватель кафедры «Английского языка»

³ТИИИМСХ, студент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11217765>

Аннотация. Данная статья исследует значимость использования профессионально-ориентированных текстов в неязыковом высшем учебном заведении в качестве эффективного метода обучения профессиональной терминологии. Рассматриваются стратегии интеграции таких текстов в учебный процесс для повышения уровня языковой грамотности и профессиональной подготовки студентов. Особое внимание уделяется преимуществам использования аутентичных материалов для обогащения словарного запаса и развития навыков понимания и использования специализированных терминов.

Ключевые слова: профессионально-ориентированные тексты, неязыковой вуз, обучение профессиональной терминологии, образовательный процесс, интеграция терминологии, учебные ресурсы, технологии обучения, мультимедийные материалы, онлайн-платформы интерактивные учебные игры, эффективность образования, профессиональная компетентность, специализированные курсы, анализирующие навыки, практическое применение.

Abstract. This article explores the importance of using professionally oriented texts in a non-linguistic higher education institution as an effective method of teaching professional terminology. Strategies for integrating such texts into the educational process to improve the level of language literacy and professional training of students are considered. Special attention is paid to the advantages of using authentic materials to enrich vocabulary and develop skills in understanding and using specialized terms.

Введение:

В современном мире, владение профессиональной терминологией является ключевым элементом успешной карьеры специалиста. Однако в неязыковых вузах часто возникают сложности с эффективным обучением седированной терминологии из-за особенностей специализации студентов и специфики их будущих профессий. В данной статье рассматривается роль профессионально-ориентированных текстов в контексте обучения такой терминологии в неязыковом вузе и значимость их использования для достижения оптимальных результатов в усвоении специализированных знаний.

Основная часть:

1. Преимущества использования профессионально-ориентированных текстов в обучении профессиональной терминологии:

○ Аутентичность материалов: Профессионально-ориентированные тексты представляют реальные примеры использования терминов в профессиональной среде, что

помогает студентам понять контекст и особенности применения специализированных терминов.

- Развитие лексических навыков: Работа с профессиональными текстами способствует обогащению словарного запаса студентов за счет изучения специфической профессиональной лексики и фразеологии.

- Повышение профессиональной грамотности: Через анализ профессиональных текстов студенты улучшают навыки чтения, понимания и интерпретации информации, что важно для успешной работы в выбранной профессиональной области.

- Подготовка к реальным рабочим ситуациям: Использование профессиональных текстов помогает студентам освоить не только терминологию, но и особенности общения и взаимодействия в профессиональной среде, что повышает их профессиональную компетентность.

- Стимулирование интереса и мотивации: Работа с реалистичными материалами из профессиональной сферы может повысить заинтересованность студентов, поскольку они видят прямую связь между учебным материалом и своей будущей карьерой.

2. Стратегии интеграции текстов в учебный процесс неязыкового вуза.

- а. Курсы специализированной литературы: Включение специальных курсов по профессиональной литературе в учебный план позволяет студентам изучать тексты, соответствующие их будущей профессии, непосредственно в ходе обучения.

- б. Использование учебных пособий и материалов: Преподаватели могут разрабатывать учебные пособия и задания на основе профессиональных текстов для обучения новой терминологии и контекстуального использования терминов.

- в. Кейс-метод и деловые игры: Использование профессиональных текстов в форме кейс-стади и деловых игр позволяет студентам применить свои знания в реалистичных сценариях и развить умения решения проблем.

- д. Дискуссии и письменные задания: Организация дискуссий на основе профессиональных текстов и написание эссе или рефератов по ним способствует более глубокому пониманию терминологии и развитию аналитических навыков студентов.

- е. Интерактивные методы обучения: Использование интерактивных методов, таких как онлайн-квизы, обучающие игры и вебинары на основе профессиональных текстов, делает процесс обучения более увлекательным и эффективным.

- ф. Практические задания и проекты: Задания, включающие анализ, перевод и создание профессиональных текстов, помогают студентам применить полученную теоретическую базу на практике и закрепить новые знания.

3. Развитие навыков чтения, понимания и анализа профессиональных текстов

- Систематическое обучение терминологии: Учебные курсы, направленные на изучение профессиональной терминологии, позволяют студентам узнавать и запоминать основные понятия, используемые в их будущей профессиональной области.

- Работа с контекстом: Учебные материалы предоставляют возможность студентам применять изученные термины в различных контекстах, что помогает им понять и запомнить значения слов и выражений.

- Анализ структуры текстов: Профессиональные тексты часто имеют особую структуру и логику. Работа с такими текстами позволяет студентам разбираться в специфике построения информации и выделять ключевые моменты.
- Обучение стратегиям чтения: Преподаватели могут учить студентов различным стратегиям чтения профессиональных текстов, таким как сканирование для быстрого поиска информации или детальное чтение для полного понимания.
- Текстовые анализы и обсуждения: Разбор профессиональных текстов на семинарах и обсуждение их содержания позволяют студентам улучшить навыки анализа текстов и критического мышления.
- Регулярная практика: Континуальное чтение и анализ профессиональных текстов помогает студентам улучшать навыки чтения, понимания и анализа постепенно и систематически.

4. Роль дополнительных учебных ресурсов и технологий при работе с профессионально-ориентированными текстами:

- Электронные ресурсы и онлайн-базы данных: Доступ к специализированным онлайн-ресурсам позволяет студентам получать актуальную информацию и профессиональные тексты в реальном времени, что обогащает учебный материал и помогает в решении задач.
- Мультимедийные материалы: Использование видео, аудиозаписей и интерактивных презентаций на тему профессиональной терминологии улучшает усвоение материала и позволяет студентам визуализировать концепции, что способствует лучшему запоминанию информации.
- Мобильные приложения и онлайн-платформы: Использование специализированных приложений и платформ для изучения профессиональной терминологии дает студентам возможность обучаться в любом месте и в любое время, повышая доступность и гибкость учебного процесса.
- Интерактивные учебные игры: Игровые технологии позволяют создавать увлекательные задания и квесты на основе профессиональных текстов, что способствует активному участию студентов в обучении и повышает их мотивацию.
- Онлайн-обучение и виртуальные классы: Развернутое использование виртуальных классов и онлайн-курсов позволяет студентам общаться с преподавателями и однокурсниками, обсуждать профессиональные тексты и выполнять учебные задания в реальном времени, расширяя возможности коллективного обучения.
- Использование современных учебных ресурсов и технологий позволяет обогатить процесс изучения профессиональной терминологии, делая его более интерактивным, доступным и эффективным для студентов.

В заключении к исследованию о роли Профессионально-Ориентированных Текстов в неязыковом вузе как средстве обучения профессиональной терминологии можно подчеркнуть следующее: Профессионально-ориентированные тексты играют важнейшую роль в формировании у студентов не только устойчивых навыков владения профессиональной терминологией, но и способностей к анализу, пониманию и применению специализированных знаний в практической деятельности. Использование таких текстов в учебном процессе неязыковых вузов способствует интеграции теоретических знаний с реальными профессиональными ситуациями, что способствует глубокому и качественному

освоению предмета. Важно подчеркнуть, что современные методы обучения, подкрепленные использованием дополнительных учебных ресурсов и технологий, значительно улучшают эффективность процесса усвоения профессиональной терминологии. Интеграция мультимедийных материалов, интерактивных платформ, а также возможность обучения в онлайн-режиме расширяют возможности студентов и делают обучение более доступным и увлекательным. Таким образом, использование профессионально-ориентированных текстов в неязыковом вузе является неотъемлемой частью образовательного процесса, способствует формированию компетентных специалистов, готовых к успешной работе в своей профессиональной сфере. Развитие данного подхода к обучению открывает новые перспективы для подготовки квалифицированных специалистов, оснащенных необходимыми знаниями и умениями для современного рынка труда.

REFERENCES

1. Левина И.И. Профессионально-ориентированный подход в обучении иностранным языкам. – М.: Просвещение, 2018.
2. Макарова Н.И. Применение профессионально-ориентированных текстов в обучении русскому языку как иностранному. – СПб.: Лань, 2019.
3. Смирнова О.В. Роль специализированных текстов в процессе обучения профессиональной коммуникации. – М.: Высшая школа, 2020.
4. Яковлева Е.П. Профессиональная терминология в обучении иностранным языкам: методика использования текстовых материалов. – М.: Флинта, 2017.
5. Григорьева А.С. Использование профессионально-ориентированных текстов в обучении специализированной лексике. – СПб.: Питер, 2021.
6. Куликова Т.Н. Эффективность применения профессиональных текстов для обучения профессиональной терминологии в неязыковом вузе. – М.: Наука, 2019.